
FORMAÇÃO DE PROFESSORES: TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS E METODOLOGIAS ATIVAS PARA LÍNGUA PORTUGUESA E MATEMÁTICA EM AMBIENTES DE APRENDIZAGEM

DOI: 10.5281/zenodo.14604296

Alexandar Maria de Carvalho Alves¹

¹Graduada em Pedagogia pela (UNIPAC), Educação Especial (UNISANTA) Pós Graduada em África e Suas Diásporas pela (UNIFESP) e Pós- Graduanda em Docência Para a Educação Profissional e Tecnológica (IFTM)–

E-mail: autor1alexandarcarvalho7@gmail

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/8083470289858026>

Geisla Aparecida de Carvalho²

² Graduada em Matemática e Física pela (UNIPAC), Mestre em Matemática pela (UFU)

E-mail: autor2 geislacarvalho@gmail.com

Lattes: <https://lattes.cnpq.br/7413216096332744>

RESUMO: O presente artigo segundo Silva, Souza e Menezes (2020, p. 311), explora o impacto da integração de tecnologias digitais no ambiente escolar, analisando sua influência na formação de professores e aplicação de metodologias ativas de ensino. Por meio de uma pesquisa qualitativa baseada em revisão bibliográfica, o estudo busca compreender como a tecnologia educacional e as metodologias ativas podem ser harmonizadas para aprimorar as práticas pedagógicas e a experiência de aprendizado dos estudantes. O objetivo geral é analisar os efeitos dessa integração nos processos de ensino e aprendizagem. Entre os objetivos específicos, destacam-se: examinar as transformações nas práticas pedagógicas a partir da adoção de tecnologias digitais; conceituar e definir as metodologias ativas, com foco na sua aplicabilidade no contexto educacional; e avaliar a eficácia da formação docente em relação ao uso dessas tecnologias e metodologias, considerando os desafios e oportunidades envolvidos. Os resultados indicam que a formação docente voltada para tecnologias digitais e metodologias ativas desempenha um papel crucial na modernização das práticas pedagógicas. Professores capacitados apresentam habilidade para adaptar suas estratégias ao perfil dos alunos, promovendo um aprendizado colaborativo. No entanto, desafios como a resistência à mudança, a escassez de recursos e a necessidade de suporte contínuo para o uso da tecnologia são apontados como barreiras significativas. O estudo conclui que a integração efetiva de tecnologias digitais e metodologias ativas não apenas potencializa o ensino, mas também incentiva inovações pedagógicas, fornecendo diretrizes valiosas para educadores e formuladores de políticas educacionais interessados no avanço da educação na era digital.

Palavras-chave: Aplicação das Tecnologias de Aprendizagem. Formação Continuada. Metodologias Ativas. Professores Capacitados. Políticas Educacionais.

1. INTRODUÇÃO

O artigo intitulado de “Formação de Professores: Tecnologias Educacionais e Metodologias Ativas para Língua Portuguesa e Matemática em Ambientes de Aprendizagem na Escola Básica”, apresenta uma discussão relevante sobre a modernização do ensino e o papel do professor no processo de aprendizagem em um contexto digital. Imbernón, (2016, p. 156),

destaca que no cenário educacional contemporâneo, as metodologias tradicionais de ensino não atendem mais, de forma eficaz, às necessidades dos estudantes, demandando novas abordagens pedagógicas que integrem as Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs).

Imbernón, (2016), explica ainda que a convergência entre tecnologias educacionais e metodologias ativas representa uma oportunidade de transformar as práticas pedagógicas, promovendo maior engajamento e protagonismo por parte dos alunos.

A relevância deste estudo justifica-se pela necessidade de refletir sobre a formação dos professores no uso dessas tecnologias e metodologias, além de investigar os desafios enfrentados nesse processo. Em resposta à crescente demanda por práticas pedagógicas inovadoras, a pesquisa busca compreender como abordagens interativas e participativas podem estimular o desenvolvimento de competências e habilidades essenciais para o mundo atual. É pertinente ressaltar que as políticas públicas e o cenário das escolas básicas evidenciam lacunas no suporte, infraestrutura e na formação docente, que necessitam ser investigadas e debatidas.

A pergunta norteadora da pesquisa é: “Como a formação docente pode contribuir para a implementação efetiva das tecnologias educacionais e das metodologias ativas no processo de ensino-aprendizagem na escola básica?”

Nesse sentido, o objetivo geral é analisar o impacto da formação docente na integração das tecnologias educacionais e metodologias ativas no ambiente escolar da Educação Básica, identificando os desafios e os benefícios dessa prática. Para tanto, os objetivos específicos são: a) investigar as transformações nas práticas pedagógicas decorrentes do uso das tecnologias educacionais e metodologias ativas; b) identificar as estratégias utilizadas pelos professores para operacionalizar as metodologias ativas no ambiente escolar; c) avaliar os desafios enfrentados pelos docentes na implementação das TICs e metodologias ativas; d) propor recomendações para a formação continuada de professores visando a eficácia na aplicação das tecnologias educacionais e metodologias ativas para os estudantes do ensino básico. A pesquisa busca identificar as percepções dos(as) alunos(as) do Ensino Fundamental I e II e do 1º ao 3º ano do Ensino Médio da Escola Estadual Minas Gerais, localizada em Uberaba, MG.

É importante destacar que a metodologia adotada nessa investigação é de natureza qualitativa e bibliográfica pela leitura de artigos atualizados de (2015 a 2021), com o objetivo de compreender a formação docente e tecnológica por meio das metodologias ativas de Língua Portuguesa e Matemática aplicadas nas aprendizagens e no contexto da educação formal em escolas públicas. Nesta proposta, os conteúdos são disponibilizados previamente aos alunos por meio de vídeos, plataformas digitais ou materiais online, permitindo que o tempo em sala de

aula seja dedicado à aplicação prática, discussões e atividades colaborativas. Essa abordagem, comumente utilizada nas disciplinas de Língua Portuguesa e Matemática, integra ferramentas tecnológicas como Google Classroom, Moodle, Khan Academy e YouTube para viabilizar essa dinâmica. Ademais, o uso de elementos de jogos, como níveis, desafios e recompensas, é uma estratégia eficaz para motivar e engajar os estudantes no processo de aprendizagem. Plataformas como Kahoot, Quizizz, Duolingo, Classcraft e Minecraft Education são utilizadas para implementar a gamificação, favorecendo a interatividade e o aprendizado significativo.

Nesse contexto, também são exploradas ferramentas como Padlet, Trello, Google Docs e Canva, especialmente para o desenvolvimento de projetos interdisciplinares baseados em problemas reais. Atividades relacionadas à leitura e à interpretação de textos são complementadas com bibliotecas virtuais, enriquecendo o processo de aprendizagem. No ensino de Matemática, foram implementadas atividades práticas, tais como: a) Gráficos de funções matemáticas, figuras geométricas, triângulos e cálculos voltados à exploração de áreas e propriedades geométricas, utilizando a ferramenta GeoGebra. b) Gamificação com plataformas educativas para trabalhar operações matemáticas básicas e problemas lógicos, resolvendo desafios e quizzes em aplicativos como Kahoot, Socrative e Matific. Também foram empregadas simulações interativas com o PhET, permitindo a compreensão de conceitos de estatística e probabilidade. c) Coleta e análise de dados estatísticos por meio de simulações de lançamento de dados ou moedas, além da criação de infográficos matemáticos para representação visual de dados em gráficos e diagramas, utilizando o Canva. d) Gravação de vídeos explicativos sobre resolução de problemas matemáticos por meio de aplicativos como Flipgrid ou com gravações simples utilizando celular e Google Meet.

Nas atividades voltadas à Língua Portuguesa, destacam-se: a) Produção de podcasts com foco em leitura, oralidade e interpretação, utilizando ferramentas como Anchor ou Audacity. b) Storytelling digital, com o objetivo de desenvolver a criatividade narrativa. Os estudantes escrevem e criam histórias em formato de vídeos animados ou slides por meio de ferramentas como Storybird e Powtoon. c) Análise literária com recursos de realidade aumentada, permitindo a exploração de textos clássicos e modernização da leitura. Para isso, são utilizados QR Codes ou aplicativos como Metaverse, que proporcionam o acesso a vídeos e conteúdos complementares sobre livros ou poemas. d) Gamificação aplicada à gramática, com a revisão de ortografia, gramática e vocabulário. Nessa atividade, são criados quizzes interativos em grupo ou individuais sobre temas como concordância verbal e análise sintática, utilizando ferramentas como Kahoot e Quizizz.

Dessa forma, o uso integrado de tecnologias digitais e estratégias pedagógicas inovadoras possibilita uma aprendizagem mais significativa e dinâmica, estimulando o engajamento e o desenvolvimento de competências essenciais para os estudantes. Consequente a isso, Costa e Lima (2022, p. 39), destacam que, apesar das inúmeras possibilidades e vantagens proporcionadas pelas TICs, estas não substituem as metodologias aplicadas no ensino presencial. De acordo com os autores, “índices como maior engajamento dos alunos e maior desempenho na aprendizagem não foram satisfatórios com o uso de tais ferramentas”, o que ressalta a necessidade de um planejamento adequado para a inserção das tecnologias educacionais no processo de ensino-aprendizagem, bem como para a ampliação da experiência docente. Ademais, observa-se que o acesso às tecnologias na educação ainda é limitado, evidenciando a importância de políticas públicas que promovam tanto a formação contínua dos educadores quanto a democratização do acesso às ferramentas tecnológicas para os estudantes.

Contudo, o uso de tecnologias parece ser mais desafiador para os professores do que para os estudantes, uma vez que estes, pertencentes à geração digital, estão mais familiarizados com a tecnologia desde cedo. Nesse contexto, as “metodologias ativas” têm evoluído ao longo do tempo, consolidando-se com o movimento da Escola Nova. Boy (2019), explica que as metodologias ativas transformam o papel do aluno, que passa de receptor passivo a protagonista ativo do processo de aprendizagem, promovendo a descoberta, a investigação e a solução de problemas de forma contextualizada e significativa. Conforme Boy (2019, p. 21), a pedagogia problematizadora destaca a importância da conscientização e do pensamento reflexivo no processo educativo, fortalecendo a autonomia e o pensamento crítico dos estudantes.

Dessa forma, o estudo apresenta uma análise crítica sobre a integração entre tecnologias digitais e metodologias ativas no ambiente escolar. Nesse sentido, foi realizado um levantamento bibliográfico, quantitativo e qualitativo, com base nas discussões sobre as práticas escolares formais, utilizando os seguintes autores: Bacich (2018) e Moran (2019), Boy (2019), Brasil (2017, LDBEN e BNCC), (2019 PCNs), (2021, LDB), (Costa; Lima, (2022), Cetic.br, Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (2023), Imbernón, (2016), Inep SAEB (2021), Libâneo (2015). Morozov (2018), Oliveira (2015), PPP da Escola Estadual Minas Gerais (2021), Silva, Souza e Menezes (2020), Valente; Almeida; Geraldini, (2017). Assim, a relevância do trabalho é contribuir para a compreensão do papel das tecnologias e metodologias ativas no ensino-aprendizagem, oferecendo subsídios para gestores, educadores e formuladores de políticas educacionais.

Bacich e Moran (2018 p.49), explica que ao destacar os benefícios e os desafios dessa

integração, o estudo propõe alternativas para aprimorar a formação docente e promover uma educação mais dinâmica e eficaz, alinhada às necessidades da sociedade contemporânea. Estudos recentes em educação, psicologia e neurociência evidenciam que o aprendizado é um processo único e individual para cada pessoa, sendo que cada indivíduo aprende aquilo que lhe é mais relevante e significativo, gerando conexões tanto cognitivas quanto emocionais. Neste contexto, as metodologias ativas representam uma abordagem ao ensino e à aprendizagem que valoriza a participação ativa dos estudantes na construção de seu próprio conhecimento, reconhecendo e respeitando as diversas maneiras pelas quais podem se envolver no processo educativo para otimizar sua aprendizagem, respeitando seu ritmo, tempo e estilo pessoal de aprender.

Neste sentido, temos as metodologias ativas que se abrigam neste princípio teórico da autonomia e para debater sobre as metodologias ativas no contexto educacional contemporâneo, é essencial reconhecer seu surgimento e princípios fundamentais.

Ressalta-se que essa combinação pode transformar a dinâmica da sala de aula, promovendo uma aprendizagem mais significativa, interativa e centrada no aluno. Ademais ao examinar os desafios, como o acesso equitativo à tecnologia e a formação docente, o estudo sugere estratégias que envolvem infraestrutura adequada, ambientes de aprendizagem híbridos e formação continuada. Assim, a pesquisa visa contribuir para a compreensão do papel das tecnologias e das metodologias ativas no ensino-aprendizagem, oferecendo subsídios para gestores, educadores e formuladores de políticas educacionais. Através dessa abordagem, o estudo busca promover uma educação dinâmica e eficaz, alinhada às necessidades da sociedade contemporânea.

2. METODOLOGIA

O sujeito da pesquisa foi composto por (59) docentes dos turnos: matutino, vespertino, integral e noturno, sendo (5) professores de Matemática e (5) de Língua Portuguesa, todos licenciados na área de atuação, além de (3) especialistas que desempenham suas funções na Escola Estadual Minas Gerais, localizada no município de Uberaba, MG. O lócus da pesquisa abrangeu a referida escola, onde ocorreram (12) reuniões de formação continuada durante o primeiro e o segundo semestre de 2021. Essas reuniões foram o cenário para a coleta de dados e o desenvolvimento de intervenções pedagógicas voltadas para a integração de tecnologias educacionais e metodologias ativas de aprendizagem no ensino básico. A escolha da escola como lócus foi fundamentada na

necessidade de identificar práticas pedagógicas já existentes e lacunas relacionadas à formação docente e à implementação de tecnologias digitais no ensino de Matemática e Língua Portuguesa.

A coleta de dados incluiu a aplicação de questionários semiestruturados, direcionados aos docentes e especialistas participantes, buscando compreender as barreiras enfrentadas, os recursos disponíveis e as possibilidades de intervenção pedagógica. A revisão de literatura, sistemática e integrativa, serviu como base para a coleta e interpretação de dados. Esse processo possibilitou a análise de práticas e teorias relacionadas à integração tecnológica e à metodologia ativa de estudantes no ensino básico de educação formal. O levantamento bibliográfico incluiu livros, artigos científicos publicados entre (2015 e 2021), além de documentos oficiais, como os disponibilizados pela Secretaria de Estado da Educação de Minas Gerais e pela Secretaria Municipal de Educação de Uberaba (PPP), (PCNs), (DCNs), (BNCC) e LDB). Esses recursos foram consultados em plataformas como Google Acadêmico, SciELO, Redalyc e o Portal de Periódicos da CAPES.

Ademais o estudo teve como foco: a) Estabelecer objetivos pedagógicos e alfabetizadores alinhados às habilidades tecnológicas e potencialidades estimuladoras dos estudantes. b) Propor estratégias de intervenção que promovam o desenvolvimento educacional, intelectual, científico e social no processo das metodologias ativas de aprendizagem. c) Implementar adaptações curriculares aliadas ao uso de Tecnologias digitais proporcionando acessibilidade digital por meio das (TDICs) e ferramentas gamificadas, como jogos para cálculos, resolução de problemas e do uso de ferramentas como: Google Classroom, Moodle, Khan Academy e YouTube utilizadas para viabilizar a dinâmica colaborativa do processo educativo de matemática e língua portuguesa: d) Garantir o monitoramento contínuo, com a participação de professores, famílias e outros profissionais, como especialistas e gestores de apoio.

Além disso, foram identificadas lacunas relacionadas à capacitação docente e à disponibilidade de recursos educacionais e tecnológicos. Para superar essas barreiras, recomendou-se a participação dos professores em cursos de formação promovidos por instituições como o IFTM e UNIUBE, a fim de aprimorar práticas educativas voltadas à inclusão dos estudantes com dificuldades nas aprendizagens de matemática e língua portuguesa. A análise documental seguiu um método comparativo, buscando identificar

as necessidades das escolas de ensino regular e avaliar a implementação de políticas públicas voltadas à acessibilidade digital e à utilização de metodologias ativas no ensino da Matemática e língua portuguesa. O estudo concluiu que a mediação de tecnologias TDICs, pode facilitar o aprendizado crítico dos estudantes com dificuldades nas aprendizagens de linguagem e matemática, ao mesmo tempo em que contribui para o avanço de práticas pedagógicas por meio de recursos metodológicos ativos e inovadores.

3. APORTE TEÓRICO

3.1 TRAJETÓRIA DAS TECNOLOGIAS DIGITAIS E METODOLOGIAS ATIVAS DE APRENDIZAGENS EM MATEMÁTICA E LÍNGUA PORTUGUESA

Segundo Moran (2019, p. 49), ressalta que a inviabilidade do uso de tecnologias de informação e comunicação no contexto escolar, o que contam os professores de escola pública, buscou, por meio dessa investigação obter informações sobre a visão dos professores em relação ao uso das TICs nas metodologias ativas em sala de aula. Moran (2019), salienta a necessidade do professor estar preparado e aberto a mudanças para utilizar as tecnologias na educação.

Nesse sentido ele ressalta que é imprescindível que o professor esteja preparado para desfrutar das possibilidades que as TDICs, oferecem, de modo que provoque mudanças na qualidade de ensino. Assim, a integração das tecnologias digitais no cotidiano escolar exige que o professor realize mudanças em sua maneira de trabalhar e, para que essas mudanças ocorram, é necessário que o professor se sinta desafiado e disposto a rever e ampliar seu conhecimento, sinta curiosidade sobre as novas formas de ensinar e pensar e, principalmente, esteja disposto a buscá-las. Dessa maneira percebemos que o cenário encontrado nesse estudo é desanimador. Ademais os recursos tecnológicos são pouco utilizados e, quando utilizados, não há integração à prática pedagógica.

Oliveira (2015 p. 29), também detectou a precariedade das condições de trabalho dos docentes, que muitas vezes enfrentam jornadas duplas ou triplas de trabalho, além da desvalorização profissional. Seguindo na busca por pesquisas acerca do uso de tecnologias nas aulas de disciplinas formativas, Oliveira, (2015, p.30), destacou ainda em seu estudo que existe uma grande quantidade de softwares educacionais livres disponíveis. Entretanto, o uso desses recursos ocorre de forma restrita pelos professores, que reconhecem a motivação que esses softwares proporcionam aos alunos no estudo das disciplinas, mas, devido a inúmeros obstáculos, os utilizam pouco. De acordo com os dados levantados, foi identificado o pouco uso que os professores de disciplinas variadas fazem das TDICs, com seus alunos, bem como o uso

restrito dos computadores na preparação de material didático. A incorporação das Tecnologias digitais à formação dos professores pode contribuir para que essas ferramentas sejam efetivamente integradas às práticas docentes.

Consequente a isso os questionários aplicados durante a coleta de dados constataram que existem inúmeros obstáculos para o uso das tecnologias da Informação TDICs, nas aulas. Contudo, foi evidenciado que o uso desses recursos traz muitos benefícios para os alunos, que ficam mais interessados pelos conteúdos e motivados quando tecnologias são utilizadas para conduzir as aulas. Uma análise crítica ao longo das últimas décadas sobre a temática da educação tecnológica, tem emergido em diferentes contextos e circunstâncias, convocando a instituição escolar a dar respostas efetivas. Libâneo (2015 p.650), ressalta que o momento histórico exige uma participação ativa da escola e de seus profissionais.

Dessa maneira Moran (2019 p.66), salienta ainda que é preciso compreender o processo educacional em suas bases e refletirmos sobre as concepções que traduzem as práticas pedagógicas e definem os contornos do agir pedagógico sobre o uso das tecnologias e metodologias ativas no processo de formação docente, especificamente nas aprendizagens dos estudantes do ensino público. Ele explica também que é preciso compreender os sentidos que o professor atribui à sua docência com alunos que apresentam limitações nas aprendizagens das metodologias ativas em matemática e língua portuguesa; é preciso redimensionar o modo de pensar e fazer educação. Devemos conter o nosso pragmatismo, frear nossa tendência às respostas e explorar de maneira crítica nossa própria experiência e implicação.

Nesta perspectiva, através da inclusão dos sujeitos com as tecnologias, a pesquisa promove a integração de discentes e docentes por meio de ações formativas continuadas, aliadas a um apoio pedagógico eficaz. A formação de professores torna-se crucial nesse panorama educacional para garantir aos sujeitos da escola a progressão na aprendizagem da ciência exata e da língua portuguesa no processo metodológico e educativo das disciplinas pesquisadas.

Essa abordagem busca combinar uma educação de qualidade e equitativa para todos. No decorrer da pesquisa, ao perguntarmos os professores que responderam ao questionário e participaram da formação continuada com a temática de estudo, observamos que eles não identificaram desvantagens no uso de tecnologias em suas aulas de qualquer disciplina formativa. Um item de suma importância, que consta na pesquisa, é a inserção das tecnologias digitais no Projeto Político Pedagógico (PPP), escolar. Quando indagados se o uso das TDICs é previsto no (PPP), 55,6% dos participantes responderam afirmativamente, enquanto 44,4% indicaram que o Projeto Político Pedagógico de sua escola não contempla o uso desses recursos.

Valente, Almeida e Geraldini (2017, p. 464) destacam que, entre os docentes que utilizam tecnologias em suas aulas, os recursos mais comuns são jogos educativos, seguidos por softwares educacionais e objetos de aprendizagem reutilizáveis para o ensino. Contudo, ao serem questionados sobre os recursos utilizados, apenas dois professores mencionaram fazer uso das ferramentas de computador, livros didáticos, televisão, projetor e dispositivos móveis, enquanto oito afirmaram não empregar tecnologias em suas práticas pedagógicas. Essa realidade reflete a limitada integração tecnológica no suporte ao ensino.

Dessa maneira a averiguação mostrou que a incorporação das TDICs, no ambiente escolar é considerada pelos professores como conveniente e útil para o ensino e aprendizagem. Diante desse panorama, foi utilizado no estudo métodos estatísticos descritivos para identificar padrões e discrepâncias nos dados. A organização dessa análise ocorre em três momentos observe a tabela abaixo.

Tabela 1: Formação Docente: sobre Metodologias ativas no Processo de Aprendizagem (2023).

CRONOGRAMA DE AÇÕES ANALISADAS NA FORMAÇÃO DOCENTE
1º- Apresentamos uma breve explanação sobre os conteúdos abordados no decorrer de nossa pesquisa.
2º- Trazemos um discurso teórico metodológico, do que significa metodologias ativas e quando passaram a ser utilizada.
3º- Ta temática sobre metodologias ativas conceito e contextualização, a diferença entre os termos “ensinar” e “aprender”. Em terceiro tratamos o porquê de algumas metodologias ativas funcionarem para alguns alunos e para outros não.

Fonte: das próprias Autoras (2021).

Contudo, diversos obstáculos dificultam o uso dos recursos tecnológicos disponíveis nas escolas. As metodologias ativas surgiram com o objetivo de transformar e aperfeiçoar o processo de ensino-aprendizagem, oferecendo uma abordagem diferenciada, uma vez que os temas e assuntos trabalhados em sala de aula são assimilados de maneira mais ativa pelos alunos. Assim, a metodologia ativa para a aprendizagem de língua portuguesa e matemática foca no fortalecimento da autonomia do indivíduo e na melhoria das técnicas voltadas para um ensino inovador. Para isso, é necessário compreender as diferenças entre a metodologia tradicional e a metodologia ativa, para que a operacionalização das metodologias ativas seja realizada de maneira positiva e clara, proporcionando o melhor aprendizado aos educandos.

Os estudiosos como: Valente; Almeida; Geraldini, (2017), Moran (2019) e Oliveira, (2015), afirmam que essa nova perspectiva transformadora exige mudanças didáticas nos

currículos, pois estes estão sobrecarregados de conteúdos insuficientes para a vida profissional, dado que a complexidade dos problemas atuais requer novas competências além do conhecimento específico, tais como: colaboração, conhecimento interdisciplinar, habilidades para inovação, trabalho em grupo, e educação para o desenvolvimento tecnológico por meio de ferramentas digitais educativas, regional e globalizado. Acredita-se que a formação docente pode contribuir de maneira significativa para a flexibilização do currículo e do planejamento pedagógico, de modo que haja maior flexibilidade no processo de acessibilidade digital nas disciplinas que compõem o estudo dos estudantes no ensino público.

Assim, deve-se conferir ao professor maior autonomia e responsabilidade nas estratégias de ensino por meio da metodologia ativa para a aprendizagem tecnológica, na matemática e língua portuguesa, na possibilidade de produção de cenários de aprendizagem e no uso de métodos inovadores de ensino público.

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Morozov (2018, p. 42), enriquece a discussão com dados da pesquisa *TDICs, e Educação*, conduzida pelo Cetic.br, (Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação 2023), que tem como objetivo monitorar a adoção das tecnologias digitais em diversos segmentos da sociedade. Esse centro busca elaborar indicadores e realizar estudos sobre o acesso e uso das Tecnologias da Informação e Comunicação (TDICs), em escolas públicas e privadas de educação básica. A pesquisa mapeia aspectos como acesso, infraestrutura e adequação das Tecnologias digitais no contexto educacional brasileiro. Contudo, ficou evidente que boa parte das atividades ocorre fora do ambiente escolar, com apenas 37% dos alunos de escolas públicas e 50% dos alunos de escolas particulares mencionando o estabelecimento de ensino como local de acesso à internet.

Sobre o acesso à internet, o ensino médio apresentou um aumento significativo de 71,2% entre 2014 e 2015, mas sofreu uma queda de 3,7% em 2017. No ensino fundamental I, o acesso caiu 10,2% de 2015 para 2021, teve um leve aumento de 2% em 2016 e sofreu nova redução de 19% em 2017. Apesar de avanços no ensino médio, 34,4% das escolas do ensino fundamental II permanecem desconectadas. Os dados também destacam que o celular é o dispositivo mais utilizado para acesso à internet, alcançando 97% dos estudantes brasileiros. Essa prática digital sem intermediação, para os estudantes, embora facilite o acesso inicial, limita o desenvolvimento de habilidades digitais mais complexas, o que demanda políticas públicas que promovam o acesso a múltiplos dispositivos e reduzam as desigualdades. Observe

no gráfico abaixo, quando esse processo digital, ocorre com a mediação de um adulto ou professor. Além disso, 18% dos alunos utilizam exclusivamente o celular para acessar a rede.

Gráfico -1Aplicação de Jogos Digitais (TDICs), na Metodologia ativa de Matemática e Língua Portuguesa (2021).

Fonte: INEP (2021), Censo Escolar.

Quanto aos professores, a adoção das tecnologias digitais ainda enfrenta desafios. Apenas 40% solicitam exercícios que utilizam computador e internet. Entre os principais obstáculos para a implementação das TDICs, estão: ausência de cursos específicos para preparar os professores (45%) e falta de suporte técnico para manutenção dos equipamentos (57%). Ao serem questionados sobre as vantagens no uso das tecnologias nas aulas, 77,8% apontaram a motivação para a aprendizagem e a melhora na relação professor-aluno. Além disso, 88,9% afirmaram que essa ação facilita o acesso a diferentes fontes de conhecimento; 66,7% consideram que o uso das tecnologias melhora a autonomia do aluno para aprender, e todos concordam que isso traz motivação tanto para o ensino quanto para a aprendizagem.

Por outro lado, fatores que dificultam o uso desses recursos incluem: pouco tempo para cumprir o planejamento, citado por 42,9% dos docentes; 33% afirmaram que a indisciplina dos alunos é um obstáculo; a ausência de um software específico para a disciplina foi mencionada por 28,6%; a falta de incentivo da gestão pedagógica foi apontada por 19%, e a falta de incentivo da gestão escolar foi indicada por 14,3% dos professores. Segundo o INEP (2021), o Censo Escolar é um levantamento anual que abrange dados estatísticos sobre alunos, infraestrutura e escolas em âmbito nacional. Esse levantamento permite analisar o número de matrículas, o rendimento dos estudantes e as condições das escolas, fornecendo um panorama sobre a educação no país. Ao examinarmos os dados do Censo Escolar entre 2015 e 2021, observou-se um declínio na oferta de laboratórios de informática tanto no ensino médio quanto no ensino

fundamental II. Ademais a falta de manutenção dos equipamentos e o crescimento do uso de dispositivos móveis contribuíram para essa redução. Além disso, a pesquisa mostra que a oferta de computadores para fins administrativos supera a disponibilidade para uso dos alunos. Apenas 22,2% das escolas oferecem capacitação interna aos professores para utilizar recursos tecnológicos, e o mesmo percentual é observado para a manutenção regular dos equipamentos (INEP, 2021).

Moran, Bacich e outros autores (2019, p. 181), destacam que, por meio de instrumentos como questionários online e INEP 2021, aplicados a 59 professores da Escola Estadual Minas Gerais de Uberaba/MG, foi possível identificar que 64,7% dos participantes responderam às questões, enquanto 27% enfrentaram dificuldades relacionadas à acessibilidade digital (INEP, 2021). Esses dados reforçam a necessidade de maior investimento em infraestrutura e formação docente. Moran (2019) e Bacich (2018) ressaltam que, até recentemente, havia pouca preocupação com a implementação de metodologias ativas e com as consequências do uso das TDICs na prática pedagógica. Contudo, essa abordagem é essencial para motivar os professores, já que um educador engajado pode romper paradigmas e transformar a experiência de aprendizagem dos alunos. A escola, enquanto espaço formal e educativo, essencial para o desenvolvimento dos estudantes, precisa adotar práticas que integrem as tecnologias digitais de forma planejada e eficaz, promovendo não apenas a inclusão digital, mas também um ensino inovador e de qualidade. Ademais a análise dos dados reforça que o uso das TDICs, deve ser incorporado aos Projetos Políticos Pedagógicos (PPP), de maneira estratégica, com diretrizes claras e ações voltadas para a capacitação e o suporte aos professores.

A motivação docente e a superação das barreiras tecnológicas são fatores determinantes para consolidar práticas pedagógicas que promovam a autonomia dos alunos e contribuam para a formação de cidadãos preparados para os desafios contemporâneos. Nesta seção do trabalho, é crucial uma descrição detalhada dos objetos produzidos durante o estudo, abordando suas características principais e distintivas. Essa descrição deve fornecer uma compreensão abrangente dos produtos ou artefatos resultantes da pesquisa, destacando suas propriedades físicas, funcionais e quaisquer outras características relevantes que os diferenciem. Quando apropriado, é recomendável incluir análises estatísticas dos dados obtidos durante o processo de produção dos objetos.

Essas análises estatísticas podem fornecer insights valiosos sobre a consistência, variabilidade e outras propriedades dos produtos, contribuindo para uma avaliação mais completa e objetiva dos resultados. Ao analisar criticamente os resultados em relação ao

conhecimento atual, é essencial evitar comparações excessivas com a literatura existente. Em vez disso, os resultados devem ser interpretados à luz do contexto específico da pesquisa, considerando suas implicações e contribuições para o avanço do conhecimento na área de estudo. Além disso, é importante identificar as áreas em que o conhecimento permanece limitado mesmo após a realização do trabalho.

Essas lacunas no conhecimento educativo da metodologia ativa e tecnológica com TDICs, para a aprendizagem de matemática e língua portuguesa, podem sugerir oportunidades para pesquisas futuras, sendo recomendável sugerir direções específicas para investigações adicionais. Ao fazer isso, os autores contribuem para o desenvolvimento contínuo do campo, estimulando o progresso e a inovação em áreas de interesse.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Morozov (2018, p. 15), enfatiza que a adoção das metodologias ativas em sala de aula oferece inúmeros benefícios, especialmente quando aliada às tecnologias educacionais. Essas práticas transformam a maneira como o estudante concebe o aprendizado, incentivando-o a pensar de forma crítica e resolver problemas de maneira integrada e conectada.

No contexto das disciplinas de Matemática e Língua Portuguesa, essas metodologias promovem a construção de um conhecimento mais significativo, aproximando os alunos das demandas reais e complexas do mundo contemporâneo. A formação docente voltada para o uso das metodologias ativas é fundamental para garantir a implementação efetiva dessas abordagens nas escolas. É importante ressaltar que os Professores de Matemática e de Língua Portuguesa, podem utilizar ferramentas tecnológicas e digitais para explorar conceitos abstratos de forma visual e interativa, como o uso de softwares de geometria dinâmica, aplicativos para resolução de problemas e plataformas gamificadas.

Assim, na Língua Portuguesa, a aplicação das metodologias ativas pode ser amplamente explorada por meio de projetos colaborativos de escrita, análise crítica de textos multimodais e o uso de recursos digitais que incentivem a criatividade e a leitura crítica. No entanto, o sucesso dessas práticas depende de uma formação docente que prepare os professores para lidar com as novas exigências educacionais, oferecendo não apenas capacitação técnica, mas também suporte pedagógico e reflexões sobre a flexibilização do currículo. É imprescindível que os educadores compreendam o papel das metodologias ativas como um elemento de renovação didática, capaz de transformar o ensino-aprendizagem em um processo dinâmico e participativo. Dessa maneira os desafios enfrentados incluem a superação de barreiras

estruturais, como a falta de equipamentos tecnológicos e de acesso à internet em muitas escolas, bem como a necessidade de suporte contínuo aos docentes.

Além disso, há a resistência de alguns professores em abandonar práticas tradicionais em favor de abordagens mais inovadoras. Apesar disso, os benefícios das metodologias ativas são evidentes: promovem maior autonomia, engajamento e colaboração dos alunos, além de fortalecerem a relação entre o professor e os estudantes. Assim, espera-se que as escolas e os gestores educacionais desenvolvam Projetos Políticos Pedagógicos (PPPs) que incorporem as metodologias ativas e as tecnologias de informação TDICs, de maneira estruturada, promovendo o desenvolvimento de competências tanto nos professores quanto nos estudantes. Ademais a Matemática e a Língua Portuguesa, enquanto disciplinas centrais no currículo escolar, têm o potencial de liderar essa transformação, demonstrando como as metodologias ativas podem ser aplicadas com sucesso em contextos distintos de ensino.

Com estas reflexões finais, conclui-se que a formação docente voltada para o uso de metodologias ativas nas disciplinas de matemática e língua portuguesa, é essencial para garantir uma educação inovadora e inclusiva, capaz de atender às demandas do século XXI.

A integração das TICs com práticas pedagógicas dinâmicas promove um ambiente de aprendizado mais justo, eficaz e conectado às realidades e expectativas de alunos e professores. Dessa forma, almeja-se uma educação que não apenas transmita conteúdos, mas que também inspire o pensamento crítico, a criatividade e a construção de soluções coletivas, fundamentais para o desenvolvimento social e acadêmico.

REFERÊNCIAS

BACICH, L; MORAN, J. (org.). **Metodologias ativas para uma educação inovadora: uma abordagem teórico-prática**. Porto Alegre: Penso, 2018.

BOY, P. P. **As competências socioemocionais na BNCC**. In: SARMENTO, Maristela (coord.). *O futuro alcançou a escola? o aluno digital, a BNCC e o uso de metodologias ativas de aprendizagem*. São Paulo: Editora do Brasil, p.21, 2019.

BRASIL. Ministério da Educação. **Parâmetros Curriculares Nacionais**. Adaptações curriculares estratégias para educação de alunos com necessidades especiais. Brasília, DF, 2019 p.325.

BRASIL. **Base Nacional Comum Curricular**. Brasília: MEC, 2017. Disponível em: <http://basenacionalcomum.mec.gov.br/a-base>. Acesso em: 01 mar. 2018.

BNCC Base Nacional Comum Curricular) Resolução CNE/CP 2/2017.**Diário Oficial da União**, Brasília, 22 de dezembro de 2017, Seção 1,1489, p. 41 a 44. Imprensa Nacional portal.impresanacional.gov.br Acesso: 5 de janeiro 2018.

COSTA, D. D. M.; LIMA, J. R. O. **Ferramentas de ensino remoto: novas tendências para o Ensino Superior a partir do contexto da pandemia.** EducEaD-Revista de Educação a Distância da UFVJM, v. 2, n. 1, p. 20-40, 2022. Disponível em: <http://revista.ead.ufvjm.edu.br/index.php/eduque/article/view/51>. Acesso em: 13 jul. 2022.

CETIC.BR. **Pesquisa sobre o uso das tecnologias de informação e comunicação nas escolas brasileiras: TIC Educação 2023.** São Paulo: Comitê Gestor da Internet no Brasil, 2023. Disponível em: <https://www.cetic.br/media/docs/publicacoes/1/TIC_Educacao_2023.pdf>. Acesso em: 10 jun. 2024.

IMBERNÓN, Francisco. **Formação docente e profissional. Formar-se para a mudança e a incerteza.** 9. ed. São Paulo: Cortez, 2016.

INEP - Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira. **Panorama da educação básica no Brasil: acesso tecnológico e desigualdades.** Brasília: INEP, 2021. Disponível em: <https://www.gov.br/inep>. Acesso em: 17 dez. 2024. Disponível em: https://download.inep.gov.br/saeb/resultados/press_kit_saeb_2021.pdf.

LIBÂNIO, J. C. Formação de Professores e Didática para o Desenvolvimento Humano. Educação & Realidade, Porto Alegre, v. 40, n. 2, p. 629-650, abr./jun. 2015. <https://www.scielo.br/j/edreal/a/GB5XHxPcm79MNV5vvLqcwfm/abstract/?lang=pt>. Acesso em: 26 out. 2024.

MORAN, J. M 2019. **Mudando a educação com metodologias ativas.** In: Convergências midiáticas, educação e cidadania: aproximações jovens. 2015. Coleção Mídias Contemporâneas. Convergências Midiáticas, Educação e Cidadania, São Paulo, v. 2, Disponível em: http://www2.eca.usp.br/moran/wpcontent/uploads/2013/12/mudando_moran.pdf. Acesso em: 2 maio 2017.

MOROZOV, Evgeny. **Big Tech: A ascensão dos dados e a morte da política.** São Paulo: Ubu Editora, 2018. Dóí <https://doi.org/10.1590/1983-3652.2023.42201>. Disponível em: 16 de 2023.

OLIVEIRA, F.T 2019. **A Inviabilidade do Uso das Tecnologias da Informação e Comunicação no Contexto Escolar: O que contam os professores de matemática?** Dissertação (Mestrado em Educação Matemática) - Instituto de Geociências e Ciências Exatas, Universidade Estadual Paulista, Rio Claro, 2019.

SILVA, SOUZA E MENEZES (2020, p. 311), ABDIAN, G. Z.; OLIVEIRA, M. E. N. Gestão e qualidade da educação de escolas estaduais paulistas no contexto dos indicadores de desempenho. **Revista Brasileira de Política E Administração Da Educação**, 31(1), 177–177, 2015. DOI: <https://doi.org/10.21573/vol31n12015.58924>.

VALENTE, J. A.; ALMEIDA, M. E. B.; GERALDINI, A. F. S.. **Metodologias ativas: das concepções às práticas em distintos níveis de ensino.** Revista Diálogo Educacional, Paraná, v. 17, n. 52, p. 464, out.-dez. 2017. Disponível em: <https://www.redalyc.org/pdf/1891/189154955008.pdf>. Acesso em: 12 de janeiro de 2024.